

Enganchados a la Pantalla: Adicciones digitales y salud mental

Dra. Ángela Martín Gutiérrez

Profesora Ayudante Doctora en la Universidad de Sevilla

¿Qué vemos en estas imágenes?

Gerhard Haderer

¿De qué vamos a hablar?

**Hoy trabajaremos sobre el uso de pantallas y cómo afecta a nuestro bienestar.
No juzgamos: buscamos comprender y adquirir herramientas.**

- 1. Entender qué son las adicciones digitales**
- 2. Reconocer señales de alerta**
- 3. Visibilizar el impacto de estas adicciones en la salud mental.**
- 4. Conocer mitos frecuentes.**
- 5. Mostrar técnicas de afrontamiento.**
- 6. Diseñar un plan de prevención individual.**

1. Las adicciones digitales

La adicción de las pantallas | Marian Rojas Estapé

<https://www.youtube.com/watch?v=TwCT5TaVB2s>

Es **médico Psiquiatra**, se licenció en la Universidad de Navarra en el año 2007 y actualmente trabaja en el **Instituto Rojas Estapé**.

En estos momentos indaga en el impacto de la pantalla en los niños, jóvenes y en la relación entre la tecnología en la mente y relaciones de los adultos.

1. Las adicciones digitales

¿Qué son las adicciones digitales?

- Uso excesivo, compulsivo e incontrolable de dispositivos y servicios digitales
- como smartphones, internet, redes sociales, videojuegos y compras en línea.
- Este uso desmedido genera una dependencia y puede interferir negativamente con la salud física y mental, las relaciones personales, el rendimiento académico o laboral y el bienestar general de la persona.

1. Las adicciones digitales

¿Qué implican las adicciones digitales?

- **Uso compulsivo:** Necesidad intensa de estar conectado, revisando constantemente los dispositivos o perfiles sociales.
- **Pérdida de control:** Dificultad para limitar el tiempo de uso de la tecnología, incluso si hay voluntad para hacerlo.
- **Desinterés por actividades reales:** Priorizar la vida digital sobre las actividades y relaciones en el mundo físico, perdiendo interés por pasatiempos, amigos o familia.
- **Síntomas de abstinencia:** Sentir irritabilidad, ansiedad o malestar cuando no se tiene acceso a los dispositivos.
- **Consecuencias negativas:** Afecta diversas áreas de la vida, como el sueño, las finanzas, la salud física (dolores de espalda, cabeza) y el estado emocional.

1. Las adicciones digitales

Ejemplos comunes de adicciones digitales

- **Adicción a Internet:** Uso excesivo de internet para diversas actividades.
- **Adicción a las redes sociales:** Necesidad incontrolable de estar conectado a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, etc.
- **Adicción a los videojuegos:** Juego compulsivo y excesivo, que interfiere con otras áreas de la vida.
- **Adicción al móvil (nomofobia):** Miedo a no tener el teléfono móvil y necesidad constante de llevarlo consigo.
- **Adicción a las compras en línea:** Comportamiento compulsivo de realizar compras por internet, lo que puede llevar a problemas económicos.

1. Las adicciones digitales

Informe sobre Adicciones Comportamentales 2024

Uso problemático de internet

MÉTODO DE ESTIMACIÓN

The Compulsive Internet Use Scale (CIUS)

- 14 preguntas
- Puntuación total 56 puntos
- Uso compulsivo de internet ≥ 28 puntos

Prevalencia de uso problemático de internet (CIUS ≥ 28)

Prevalencia de uso problemático de internet según sexo

Prevalencia de uso problemático de internet según edad

1. Las adicciones digitales

Informe sobre Adicciones Comportamentales 2024

Posible juego problemático o trastorno del juego

MÉTODO DE ESTIMACIÓN

DSM-5

- 9 preguntas
- Puntuación total 9 puntos
- De 1 a 3 puntos: posible juego problemático
- A partir de 4 puntos: posible trastorno del juego

PERFIL DE UN POSIBLE JUGADOR PROBLEMÁTICO O CON TRASTORNO DEL JUEGO

- Juegan con **más frecuencia**: semanalmente o diariamente
- Gastan **más dinero**
- Mayor consumo de **alcohol y tabaco**

Prevalencia posible juego problemático o trastorno del juego

En la población de 15 a 64 años (DSM-V ≥ 1)

SEGÚN TIPO DE JUEGO JUGADO

Prevalencia posible juego problemático o trastorno del juego (DSM-V ≥ 1) entre jugadores según el tipo de juego que realizan

TIPO I: Loterías, quinielas de fútbol y/o quinigel

TIPO II: Loterías Instantáneas, Bingo

TIPO III: Apuestas deportivas, Apuestas de caballos, Máquinas de azar (slots, tragaperras), Juegos de cartas

2. Señales de alerta

- ❖ ¿Pienso en ello gran parte del día?
- ❖ ¿Miento o minimizo el tiempo de uso?
- ❖ ¿Afecta a mi sueño, humor o relaciones?
- ❖ ¿Fallo a tareas importantes por estar conectado?
- ❖ ¿Necesito cada vez más tiempo para sentir lo mismo?
- ❖ ¿Siento ansiedad/ira si no puedo conectarme?

2. Señales de alerta

Casos de identificación de problemas

Casos	Señales
<p>Aitor (28 años) trabaja a turnos. Ha pasado de 1–2 h/día a 5–6 h en un videojuego con cajas de botín. Llega tarde, duerme 4–5 h y ha pedido un anticipo para “skins” (elemento gráfico que modifica la apariencia de un personaje). Cuando su pareja propone limitar el juego, se irrita y dice que “es lo único que me desconecta”. Intentó dejarlo 3 días, pero acabó jugando 10 h seguidas.</p>	<p>Tolerancia, abstinencia (irritabilidad), conflicto (pareja/trabajo), recaída, gasto descontrolado.</p>

Videojuegos online / micropagos

2. Señales de alerta

Casos de identificación de problemas

Casos	Señales
<p>Bea (19 años), estudiante, consulta TikTok e Instagram al acostarse “hasta dormir”. Promedio: 6 h/día de pantalla, con despertares para mirar notificaciones. Ha dejado atletismo por “falta de tiempo”, evita planes sin fotos y siente ansiedad si olvida el móvil. Dice que “sin Reels (videos cortos, creativos y entretenidos) me aburro”.</p>	<p>Saliencia (ocupa pensamientos/tiempo, desplaza otras áreas), modificación del humor, abstinencia (ansiedad), conflicto (abandono de actividades), tolerancia.</p>

Redes sociales / FOMO y sueño

2. Señales de alerta

Casos de identificación de problemas

Casos	Señales
<p>Carlos (35 años) empezó con apuestas deportivas “para divertirse”. Ahora apuesta en directo con préstamos rápidos. Ha ocultado extractos bancarios, miente sobre pérdidas y persigue “recuperar” lo perdido. Pidió dinero a un familiar “por una urgencia” y evita reuniones donde le preguntan por dinero.</p>	<p>Conflicto (mentiras/deudas), modificación del humor, tolerancia (apuestas mayores), abstinencia, recaída. Riesgo alto.</p>

Apuestas online / seguimiento de pérdidas

2. Señales de alerta

Casos de identificación de problemas

Casos	Señales
<p>Diana (39 años) aumentó consumo de porno y chats eróticos tras una ruptura con su pareja. Lo usa para regular ansiedad/soledad, dedica 3–4 h nocturnas con cansancio diurno. Ha incumplido plazos del trabajo y evita intimidad presencial por “no estar a la altura”. Se siente culpable y ha intentado reducir sin éxito.</p>	<p>Modificación del humor (regulación emocional), tolerancia, conflicto (laboral/relacional), recaída, abstinencia.</p>

Pornografía/sexo digital compulsivo (adulto)

2. Señales de alerta

Casos de identificación de problemas

Casos	Señales
<p>Fátima (47 años) cubre estrés comprando “ofertas” en apps con pago aplazado. Tiene 4 créditos fraccionados y oculta paquetes a su pareja. Al intentar devolver, compra otra cosa “para compensar”. Ha dejado de quedar con amistades para evitar hablar de dinero.</p>	<p>Saliencia (ocupa pensamientos/tiempo, desplaza otras áreas), modificación del humor, conflicto, tolerancia (gasto creciente), recaída.</p>

Compras online / BNPL (paga después)

2. Señales de alerta

Casos de identificación de problemas

Casos	Señales
<p>Julián (31 años) teletrabaja: contesta correos y chats a cualquier hora “por si acaso”. Duerme mal, siente palpitaciones con notificaciones y miedo a “quedar mal”. Ha perdido ocio y posterga ejercicio. Intentó poner límites, pero volvió “porque el equipo lo hace” y lo necesita y considera que no puede dejar de atender sus obligaciones.</p>	<p>Saliencia (ocupa pensamientos/tiempo, desplaza otras áreas), abstinencia (ansiedad sin revisar), conflicto (salud/vida personal), recaída. Riesgo de burnout.</p>

Tecno-estrés laboral / trabajo siempre conectado

3. Impacto en la salud mental

¿Estar enganchados a la pantalla puede ocasionar problemas de salud mental?

¿POR QUÉ?

3. Impacto en la salud mental

Informe sobre Adicciones Comportamentales 2024

Indicador Admisiones a Tratamientos por Adicciones Comportamentales 2022

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas y por adicciones comportamentales.

- Juego (ludopatía): 82,0%
- Internet/móvil/redes/video juegos: 9,3%.
- Compras: 3,4%;
- Sexo: 2,9%.

2022 es el segundo año que se notifica este indicador. Algunas de estas adicciones no están incluidas en el DSM-5, pero son cuadros propios de conductas compulsivas que presentan personas que piden ayuda y son tratados por profesionales

3. Impacto en la salud mental

Emocionales y conductuales

Aislamiento social:

Preferir las interacciones virtuales a las presenciales y rechazar planes sociales para usar la tecnología.

Irritabilidad o ansiedad:

Sentir malestar, frustración o enfado al no poder acceder a los dispositivos o cuando su uso es limitado.

Dependencia y pérdida de control:

Ser incapaz de limitar el tiempo de uso, sentir una necesidad compulsiva de estar conectado, y usar la tecnología en momentos inadecuados.

Negación del problema:

No reconocer que existe un uso excesivo de la tecnología o mentir sobre las horas de conexión.

Alteraciones del estado de ánimo:

Experimentar cambios de humor, malestar o depresión.

3. Impacto en la salud mental

Físicos

Problemas de sueño: Insomnio, que puede ser causado por el uso de pantallas antes de dormir.

Molestias físicas: Dolor de cabeza, espalda, cuello, ojos secos, o síntomas como el túnel carpiano.

Cambios en los hábitos: Descuido de la alimentación, la falta de actividad física y una higiene personal deficiente.

4. Mitos frecuentes

- “Si no tengo móvil, no tengo problema con las pantallas.” → Puede existir **pensamiento compulsivo**, aunque no haya acceso.
- “Esto solo afecta a menores.” → Afecta a todas las edades; lo que cambia son **patrones**.
- “Con fuerza de voluntad basta.” → La fuerza de voluntad ayuda, pero hacen falta **estrategias y apoyos**.
- “Jugar muchas horas no pasa factura si cumplo con lo importante.” → El exceso impacta en **sueño, humor, irritabilidad y relaciones**.
- “Apagar el móvil/TV me aísla socialmente.” → Pausar pantalla **abre** espacio para vínculos reales y autocuidado.
- “Si me siento mal, mirar pantalla me ‘cura’.” → La pantalla da alivio **corto**; conviene aprender alivio **sano** y duradero.

5. Técnicas de afrontamiento útiles

El **tratamiento** de las adicciones tecnológicas **difiere en algunos aspectos del tratamiento de adicciones a sustancias**, como el alcoholismo o la adicción a la cocaína.

Estos últimos pretenden conseguir y mantener una abstinencia sostenida a la sustancia que genera la adicción.

Sin embargo, **en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, tendremos que plantear un escenario llamado “uso saludable” de las mismas.**

Se trata, en la mayoría de los casos, de un proceso de «**reeducación digital**» a las tecnologías.

5. Técnicas de afrontamiento útiles

- **Limitar los horarios de uso.** Por ejemplo, se pueden programar alarmas que indiquen cuándo es hora de desconectarse o en qué momento se supera cierta cantidad de uso.
- **Realizar otras actividades** que no impliquen el uso de tecnología. Por ejemplo, algún deporte, una clase de baile, etcétera.
- **Buscar reemplazos para el uso de tecnología.** Es común usar el móvil para ver la hora, pero muchas veces esa simple acción es el disparador para empezar a chequear correos o mirar las notificaciones del WhatsApp.
- En el hogar, hay que **establecer algunas reglas de uso de la tecnología** y procurar que todos las cumplan. Por ejemplo, en la cena no se puede usar el dispositivo o no se puede mirar televisión.
- Hay que **evitar hábitos.**

6. Plan de prevención individual

Diario de Antojos

Fecha/Hora	
Gatillo	
Pensamiento	
Emoción (0–10)	
Acción/Resultado	
Plan Si/Entonces	

6. Plan de prevención individual

Compromiso de 7 días

- Elige 1 hábito pantalla a reducir y 1 alternativa saludable.
- Define cuándo, dónde y con quién lo harás.
- Escribe tu frase 'si/entonces' y tu plan de sueño.
- Comparte tu compromiso con alguien de confianza.

Pedir ayuda profesional

- Pierdes control con frecuencia pese a intentos.
- Riesgo para tu salud, trabajo, relaciones o ley.
- Ideas de hacerse daño o dañar a otros
- Comorbilidad: depresión, ansiedad, consumo de sustancias.

MUCHAS GRACIAS

Pequeños pasos, repetidos a diario,
cambian rutas completas.

¿Dónde estás?

Enganchados a la Pantalla: Adicciones digitales y salud mental

Dra. Ángela Martín Gutiérrez

Profesora Ayudante Doctora en la Universidad de Sevilla